

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1074 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarining mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Odinajon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvlovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'alarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonovna Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
Hamroyeva Komila Axmatovna	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diaagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
Melikova Elnora Shuxratovna	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
Usmonova Dilobat Elmurodovna	
“Nutq o'stirish metodikasi” fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
Davlatova Ra'no Haydarovna	
Межэтническое взаимодействие в культурных координатах Востока и Запада: нормы, ценности, модели поведения.....	473
Айдарова Диана Смутуллаевна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	481
Abdumajitova Sayyohat Abduqosimovna	
Tibbiyot ta'limida talabalarning kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ yondashuvi va baholash mexanizmlari	484
Abduraimov Abbosbek Odiljon o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishda virtual reallikdan foydalanishning innovatsion tizimi.....	488
Alimova Maftuna Ravshanbek qizi	
Mustaqil O'zbekiston sharoitida rezerv va zahiradagi ofitserlar tayyorlash tizimining dolzarbligi.....	491
Aliyorov Alijon Bo'rievich, Teshaboyev To'liqinboy Yoqubovich	
Ekologik barqarorlikka erishishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi holati.....	496
Bahodirjon Omonov	
Ona va bola o'rtasidagi psixologik munosabatlar tizimida nevrotik holatlarning shakllanishi	500
Bekmirov Tolib Rashidovich	
Effectiveness of Forming a Tolerant Thinking in Future Social Work Specialists	504
Ergashev Ikhtiyor Bakhtiyor ugli	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	507
Fazlidjanova Nilufar Xikmatovna	

Indicators and Diagnostic Approaches for Dyslexia in Primary School Students.....	510
<i>Gaziyeva Saida Turgunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirish metodlari	514
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Ona tili darslarida esse yozish orqali kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali metod va usullari.....	517
<i>Kabulov Inamjan Sharipbayevich</i>	
O'quvchi yoshlarning hayotiy maqsadlarini shakllantirish bo'yicha yondashuvlar	521
<i>Karimova Saida O'ktamovna</i>	
O'quvchilar ovozini rivojlantirishda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirishning ahamiyati	526
<i>Karshiyeva Diyora Abduxakim qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning dasturchilar tayyorlashdagi o'rni.....	532
<i>Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li</i>	
Zamonaviy asarlar tanlashning pedagogik va didaktik asoslari.....	535
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini rivojlantirish metodikasi	541
<i>Narbayev Farrux Sharafbayevich</i>	
Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili.....	548
<i>Nazarova Nigora Ravshanovna</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalarining o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri	551
<i>Norova Nilufar Norbo'ta qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi.....	555
<i>Olimov Bahriddin Jalol o'g'li</i>	
Tanqidiy fikrlash va 4K kompetensiyalarining pedagogik-psixologik mohiyati	560
<i>Qizlarxon Azizova</i>	
Ona tilida so'z turkumlari va ularni ajratish tamoyillari.....	565
<i>Shadmankulova Dilyarom Xalikovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish.....	569
<i>Shodiyeva Dilnoza Qodirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida	572
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi.....	576
<i>Xasanova Iroda Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlanirish	580
<i>Xasanova Munisa Ziyodillo qizi</i>	
Влияние природы, количества, дисперсности и технологии введения наполнителя на свойства композиционных материалов	584
<i>Алимбаев Айбек Байрамович</i>	
STEM ta'limi va sun'iy intellekt: Qoraqalpog'iston maktablari uchun integratsiya hamda amaliy bo'lim	586
<i>Jumamuratov Perdebay Tileubayevich</i>	
Интерактивный метод как средство активизации всех учащихся на уроках родного языка	589
<i>Тажбенова Дина Куанышовна</i>	
Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана.....	591
<i>Усмонова Фируза Муродовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ...	595
<i>Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik zarurati	599
<i>Qurbonova Muxayyo Oltiboyevna</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiy merosi, jadid maktablarining g'oyaviy asoslari va ta'limdagi modernizatsiya yo'nalishlari	602
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Abdisamatov Ozodbek</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini takomillashtirish metodlari.....	605
<i>Nishonova Ra'noxon Abdullojon qizi</i>	
Borrowed Proper Nouns in English and Uzbek: a Comparative Analysis.....	608
<i>Amirqulova Feruza Abdurashidovna</i>	

Ingliz tilini o'qitishda autentik videolarning amaliy samaradorligi.....	613
<i>Dusmurodova Iroda Quvonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini ta'minlashda direktor va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati.....	616
<i>Olimjonova Odina Hasanxon qizi</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilish muammolari va ularni hal qilish yo'llari.....	620
<i>Dilafuz Norboyeva</i>	
"Kommunikativ kompetensiya" tushunchasining xorijiy va milliy manbalarda talqini: qiyosiy tahlil.....	624
<i>G'ulomova Begoyim Elmurod qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlardagi jinsiy jinoyatlarning psixologiyistik tomonlari	627
<i>Rahimqulova Lobar Hamro qizi</i>	
К вопросу обучения местоимению в корейском языке	631
<i>Muxiddinova Mалика Батировна</i>	
The Importance and its Development Models of Critical Thinking	634
<i>Khasanova Shokhista Mirzaakhmad kizi</i>	
Gipertoniya kasalligining rivojlanishida sotsio-emotsional intellektning ta'siri	639
<i>Alimirzayev Nodirbek Avazbek o'g'li</i>	
Integratsiyalashgan va interaktiv yondashuvlar orqali o'qish tushunishini o'rgatish.....	643
<i>Aliqulova Mohinur</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktorlarning shaxsiy kasbiy fazilatlarini shakllantirish.....	647
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ravshanova Noila</i>	
Didactic Potential of Innovative Methods in Teaching Biophysics Module	652
<i>Choriyeva Mahfuza Sadriddinovna</i>	
Notiqlik mahoratini rivojlantirishning tarixiy pedagogik ildizlari	657
<i>Ismoilov Usmonjon Baxramjon o'g'li</i>	
Kartografiya darslarini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan boyitish yo'llari.....	660
<i>Jololdinov Asror Toshtemirovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kichik guruh tarbiyalanuvchilariga yo'l harakati turlari bo'yicha xavfsizlik talablarini o'rgatish.....	664
<i>Jumayev Yunus Rashidovich</i>	
Texnika yo'nalishidagi talabalarini ingliz tilini multimedia asosida o'qitishda o'quv modullarini loyihalash...	670
<i>Maxmudova Shaxnozaxon Odiljon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish jarayonida tanqidiy fikrlashga o'rgatish	674
<i>Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich, Sobirova Munavvarxon Qaxramonjonovna</i>	
Tajovvuz emotsiyasini tafsiflovchi fe'llar	677
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
O'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish usullari	681
<i>Otegenov Berdibay Menglibaevich</i>	
Texnika yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyalarini avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari asosida rivojlantirish muammolari	684
<i>Pozilova Shaxnoza Xaydaraliyevna, Xolmirzayeva Gulchehra Tulanovna</i>	
Faoliyatli yondashuvning nazariy asoslari: talabalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy metodologik tamoyillar.....	689
<i>Qurbonova Gulmira Alisher qizi</i>	
Maktab o'quvchilarida xalqaro baholash dastur talablari asosida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishning nazariy asoslari	693
<i>Radjapov Ruslanbek Sarsenovich</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari yordamida bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodiy-intellektual kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi.....	697
<i>Shoyzakova Hilola Yusuf qizi</i>	
Talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlari asosida oliy ta'limda differensial yondashuvni amalga oshirish strategiyalari	701
<i>Sultonova Farangiz Alisherovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviyatini oshirishda kitobxonlikni keng targ'ib qilish	706
<i>Usmanova Maxfuza</i>	
Talabalarda axloqiy qadriyatlarni singdirishning pedagogik asoslari	709
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda tafakkurni rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanish metodikasi.....	712
<i>Ziyomiddinova Nilufar Avazbekovna</i>	
Влияние социальных сетей на формирование мировоззрения учащихся младшего подросткового возраста.....	716
<i>Ибрагимова З. И.</i>	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy rivojlantirish metodikasi	720
<i>Axmedov Juraboy Raxmonberdiyevich</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ma'naviy-axloqiy madaniyat samaradorligini oshirishda jadid pedagogik merosining o'rni	725
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	730
<i>Xaitova E'zozaxon Baxrom qizi</i>	
Sun'iy intellektdan foydalanib bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash mexanizmlari	734
<i>Nurmamatov Zuxriddin Shavkat o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshidagi bolalarning ijtimoiy-hissiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nutq o'stirish faoliyatining o'rni	737
<i>Toshpulatova Nargiza Abduraimovna</i>	
Xalq og'zaki ijodi orqali bolalarga tabiatni asrash va unga g'amxo'rlik munosabatlarini shakllantirish usullari	741
<i>Bo'riyeva Fayyoza Baxodirovna</i>	
Maktab ta'limida o'quv tadqiqot ishlarini tashkil etish – pedagogik muammo sifatida	745
<i>Jurayeva Umida Yuldashевна</i>	
Texnologiya o'qituvchilarining professional kompetentligini shakllantirish texnologiyasi	748
<i>Qalandarova Urinposhsha Yuldashovna</i>	
Raqamli ta'lim vositalari yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish ..	752
<i>Xodiyeva Nilufar Sherzod qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida.....	756
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning didaktik imkoniyatlari	759
<i>Pardaeva Matonat Salimovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda nutqni rivojlantirish orqali emotsional intellektni shakllantirish	764
<i>Omonillayeva Maxfuza Ilyosjon qizi</i>	
Основные научные подходы различных учёных об организации самостоятельной работы студентов	768
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	772
<i>Fazlidjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Ta'lim muassasalarida jismoniy madaniyat ta'limi samaradorligiga erishishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	775
<i>Xolikov Akmal Tajidinovich</i>	
Oliy ta'limda korrupsiyaga qarshi kurashish va uni oldini olish.....	778
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Психологическая устойчивость к стрессу: опыт и открытия в Узбекистане	781
<i>Туракулова Дурдона Боходировна</i>	
Virtual ta'lim sharoitida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda samaradorlikni oshirish	784
<i>Tajibayeva Xurshida Djumamuratovna, Pirmanov Mansur Qadiryevich</i>	
Развитие иноязычной межкультурной компетенции студентов в системе профессионально ориентированного языкового образования: роль паремий в формировании межкультурной коммуникации	788
<i>Амануллаева Камола Муминовна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining nutqini o'stirishda innovatsion metodikalarni qo'llash tendensiyasi.....	794
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Akademik ijro mahoratini rivojlantirishda xavaskor xor rahbarlar uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar 797 Yuldosheva Sadoqat Iloxomjonovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq rivojlanishida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning me'yoriy-huquqiy asoslari 801 Djamolova Noila Zayniddinovna
	Ta'lim va tarbiya jarayonida ulug' mutafakkirlarning odob va axloqga oid ilmiy merosidan foydalanishning o'ziga xos jihatlari 807 Ergasheva Dilnoza Mamasharifovna
	Tayyorlov guruh bolalarini kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari 810 G'afforova Hurriyat Yangiboyevna
	Bo'lg'usi o'qituvchilarni media ta'limdan foydalanishga o'rgatish 814 G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi
	Bo'lajak pedagog kadrlarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari 817 Jalolova Feruza Mirkamol qizi
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar ijodiy tafakkurini rivojlantirish muammolari va yechimlari 822 Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasb motivlari barqarorligiga guruhii jipslikning ta'siri 827 Jumayeva Malika Aliyevna
	Jismoniy tarbiya darslari jarayonida maktab yoshidagi bolalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish 831 Kamardinov Baxtiyor Kamardinovich, Azimqulova Shaxlo Baxtiyor qizi
	Maktab va oila hamkorligida boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini she'r yodlash qobiliyatini shakllantirish 837 Karimova Shoxsanam Islomovna
	Turkistondagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi 840 Karimova Zarrina
	Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshqaruvida ijobiy ijtimoiy munosabatlar muhitini shakllantirishdagi tashqi ta'sirlar 843 Maryam Raximova
	Tarbiya ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida: an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar uyg'unligi 848 Muhammadiyeva Feruza To'raikulovna
	From Access to Success: Advancing Inclusive Education in Universities 852 Nutfiyeva Dildora
	Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy tayyorgarligining pedagogik mexanizmlari 856 O'tasheva Lola Shoto'rayevna
	Kognitiv yondashuv asosida ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarida ingliz tilini tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish samaradorligini o'rganish 859 Qudratova Sultonposhsha Otabek qizi
	Klinik amaliyotda tibbiyot talabalarining stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishning innovatsion metodlari 864 Sobirov Qobuljon G'ofirjon o'g'li
	Ingliz tilini ikkinchi xorijiy til sifatida o'qitishda leksik derivatsiyalarning ahamiyati 868 Abdusattarov Mavlon Sherali o'g'li
	Tasavvuf adabiyotining paydo bo'lish omillari 872 Ahmadova Shohsanam Sodiq qizi
	Ichki ishlar akademiyasi kursantlarining favqulodda vaziyatlarda qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirishning nazariy metodologik asoslari 875 Kadirova Sayyora Madaminovna
	Maktab fizika kursini o'qitishda ekologik tarbiyani shakllantirishning pedagogik asoslari 878 Karimov Abdurahmonjon Ma'rufjon o'g'li
	Til o'rgatishda zamonaviy usullardan foydalanishning samaradorligi va joriy etish strategiyalari 882 Muxammadjonova Nafisa Rustam qizi
	O'quvchilarning fizika faniga oid umumiy kompetensiyalarini shakllantirishda elektron va mobil ta'lim platformalaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari 885 Najmiddinova Murat Kamolovich
	Sun'iy intellekt asosida talabalarining falsafiy tafakkurini rivojlantirishning metodologik asoslari 890 Nodirbekov Furqatbek Umarjon o'g'li

Jadidlarning milliy ta'lim paradigmasi asosida OTM talabalarida milliy identlikni (o'zlik) rivojlantirish.....	894
<i>Ortiqboyev Soxibjon Inomjon o'g'li</i>	
Shifokor shaxsini tarbiyalashda empatiya va axloqiy qadriyatlarning o'rni.....	897
<i>Tajiboyeva Odinaxon Rustamjon qizi</i>	
Features of Flipped Learning to Improve Speaking Proficiency.....	901
<i>Tojiyeva Matluba Mahmud kizi</i>	
Socio-Cultural Approach to Teaching English to Students of Economic Specialties.....	904
<i>Xamdamova Nilufar Esanovna</i>	
Pedagogik mahorat.....	908
<i>Zakirova Dilfuza Ergashboyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari.....	912
<i>Xabilova Sitara Tursunmurod qizi, Payg'amova Husnida</i>	
Korpus asoslangan til pedagogikasini yuqori kurs ingliz tili ta'limiga joriy etishning nazariy jihatlari.....	915
<i>Toshpulatova Mexriniso Kilichevna</i>	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy rivojlantirishni pedagogik muammo sifatida o'rganish.....	919
<i>Axmedov Juraboy Raxmonberdiyevich</i>	
Talabalarning bilim o'zlashtirish darajasi va faolligini oshirishda differensial yondashuvning ahamiyati.....	925
<i>Sultonova Farangiz Alisherovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozuv malakasini oshirish yo'llari.....	929
<i>Boltayeva Barno Isakulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni milliy ruhda tarbiyalash metodikasini rivojlantirish.....	932
<i>Qosimova Aziza Umarali qizi</i>	
Дифференцированный подход как условие для преодоления дислексии у учащихся.....	935
<i>Моминова Тойгул Боходир кизи</i>	
Improving the Methodology of Developing Phonetic Competencies of Primary School Students.....	939
<i>Zilolaxon Kenjayeva Saminjon kizi</i>	
Bolalar tadbirkorligini rivojlantirishning zaruriyati.....	943
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Assessing and Monitoring Pedagogical Creativity in Modern Education Processes.....	948
<i>Abdulkhayev Abduvokhid Abdulbori ugli</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida qadriyatli munosabatni shakllantirishning milliy an'ana va pedagogik tajribalar asosida tahlili.....	951
<i>Achilov Obid Muzrobovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida inson resurslarini rejalashtirishning ahamiyati va mehnat bozori tendensiyalari tahlili.....	956
<i>N. Sh. Miryusupova</i>	
Emotsional intellektning ahamiyati va uning psixologik hamda fiziologik xususiyatlari.....	960
<i>Bahodirova Shahnoza Rustam qizi</i>	
O'zbek tili darslarida o'quvchilarda PISA topshiriqlarini bajarish ko'nikmalarini shakllantirish.....	964
<i>Kamshat Baymenova</i>	
Pedagogik texnologiyalar zamonaviy o'quv jarayonining muhim omili sifatida.....	967
<i>Kazakov Ne'mat Normurodovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ kompetentlikni shakllantirishda kasbiy refleksiyaning psixologik-pedagogik asoslari.....	971
<i>Komiljonova Dilyoraxon</i>	
O'zbek xalq dostonlarini interfaol usullar yordamida o'qitish.....	973
<i>Nurjanova Yulduz Shukirillayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiyani takomillashtirishning tarkibiy-funksional tuzilmasi.....	976
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
Kasbiy maslahat – maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirishning samarali vositasi sifatida.....	980
<i>Raxmatova Sevara Abdulloevna, Gulyamov Djaxangir Raxmatullaevich</i>	
Umumkasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish imkoniyatlari.....	986
<i>Saydullayeva Shahlo Sobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Pedagogik modellashtirishning o'ziga xos jihatlari va nazariy asoslari.....	990
Sharipov A'zamjon Axmadjonovich	
Talabalarda tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish omillari	994
Valixanov Ilyos Iloxamovich	
Ta'lim texnologiyalarini mashg'ulotlarda qo'llashning o'ziga xos jihatlari.....	998
Valiyev Sarvar Abdusalimovich	
Ishonch – ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida	1002
Xo'jamova Kamola To'liqin qizi	
Jahon va O'zbekiston tajribasida kasbiy muloqot kompetensiyalarini shakllantirish yondashuvlari	1006
Rajapov Sulaymon Nuraddin o'g'li	
Iqtisodchilarning kasbiy faoliyatida ingliz tilining o'rni va ahamiyati.....	1010
Samandarova Nargiza Muxammadovna	
Praksiologik yondashuv – pedagogik ta'limning metodologik asosi sifatida.....	1015
Rashidova Zulayho Olimjon qizi	
Talabalarga ingliz tilini o'rgatishda “pen pals” loyihasidan foydalanish modeli	1020
Tuymanova Inobat Fozilovna	
Gamifikatsiya asosida ingliz tili darslarini tashkil etish metodlari.....	1024
Ahmadaliyeva Hilolaxon A'zamjon qizi	
O'zbekistonda ingliz tilini o'rganayotgan yosh o'quvchilarda gapirishga bo'lgan xavotir darajasi: rol o'ynash intervensiyasi	1029
Mannapova Maftunaxon	
Ingliz tili darslarida o'quvchilarning grammatik ko'nikmalarini story-based learning usulidan foydalanib shakllantirish metodikasi.....	1033
Xalilova Sevara Kamoliddin qizi	
Integrating the Case Study Method Into Teaching Medical English: an Innovative Pedagogical Research.....	1037
Xoshimova Azizaxon Saxobiddinovna	
Boshlang'ich sinf darslarini 4K modeli asosida tashkil qilishning ahamiyati va samaradorligi	1041
Matqurbonova Sevara Ikromjon qizi	
Критерии эффективности системного подхода в образовании и воспитании детей, находящихся на длительном лечении	1044
Алимова Нигора Исраиловна	
Развитие учебной мотивации через дифференцированный подход в преподавании физики.....	1049
А. Б. Камалов, М. П. Серимбетова	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida media savodxonlikni shakllantirish metodikasi	1053
Astanaqulova Nilufar Dilmurod qizi	
Talabalarda web platformadan foydalanish asosida kompyuterli modellashtirish ko'nikmasini rivojlantirish	1058
Xazratqulov Abduvohid Abdurauf o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish	1062
Gulyamova Aziza Anvarovna	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish muammosining mavjud holati	1066
Utanbayeva Dildora Abdixadirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni qoidali o'yinlar orqali jismoniy va ruhiy rivojlantirishning shart-sharoitlari	1070
Umarova Mehriniso Ibragim qizi	

PRAKSIOLOGIK YONDASHUV – PEDAGOGIK TA'LIMNING METODOLOGIK ASOSI SIFATIDA

Rashidova Zulayho Olimjon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedrası, p.f.f.d. (PhD),
katta o'qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada praksiologik yondashuv pedagogik ta'limning metodologik asosi sifatida kompleks tahlil qilingan. Tadqiqotda praksiologiyaning nazariy asoslari, fundamental tamoyillari – maqsadga muvofiqlik, ratsionallik, samaradorlik va refleksivlik tamoyillari ochib berilgan. Maqolada praksiologik yondashuvning pedagogik ta'limdagi tatbiqi, ta'lim maqsadlarini belgilash, mazmunni loyihalash, o'qitish metodlarini tanlash va baholash tizimini tashkil etish jarayonlariga ta'siri ko'rsatib berilgan. Pedagogik texnologiya, pedagogik diagnostika, prognozlashtirish, modellashtirish va pedagogik menejment praksiologik yondashuv kontekstida tahlil qilingan. O'zbekistonda praksiologik yondashuvning rivojlanish istiqbollari, milliy pedagogik an'analar bilan uyg'unlashuvi hamda raqamli pedagogika bilan integratsiyasi masalalari ko'rib chiqilgan. Maqolada praksiologik yondashuvning metodologik imkoniyatlari va cheklavlari, uni boshqa yondashuvlar bilan sintezlashtirish zarurati asoslangan. Tadqiqot natijalari pedagogik ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchi kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: praksiologik yondashuv, pedagogik ta'lim, metodologiya, faoliyat nazariyasi, pedagogik texnologiya, samaradorlik, ratsionallik, refleksiya, kompetensiyaviy yondashuv, ta'lim dizayni, pedagogik diagnostika, pedagogik menejment, evidence-based practice, professional tayyorgarlik, ta'lim sifati.

Abstract: This article presents a comprehensive analysis of the praxeological approach as a methodological foundation of pedagogical education. The study reveals the theoretical foundations of praxeology and its fundamental principles – purposefulness, rationality, effectiveness, and reflexivity. The article demonstrates the application of the praxeological approach in pedagogical education, its impact on goal-setting, content design, teaching methods selection, and assessment system organization. Pedagogical technology, pedagogical diagnostics, forecasting, modeling, and pedagogical management are analyzed in the context of the praxeological approach. The development prospects of the praxeological approach in Uzbekistan, its harmonization with national pedagogical traditions, and integration with digital pedagogy are also examined. The article substantiates the methodological capabilities and limitations of the praxeological approach and the necessity of its synthesis with other approaches. The research findings are significant for improving the quality of pedagogical education, enhancing the teacher training system, and implementing modern educational technologies.

Key words: praxeological approach, pedagogical education, methodology, activity theory, pedagogical technology, effectiveness, rationality, reflection, competency-based approach, educational design, pedagogical diagnostics, pedagogical management, evidence-based practice, professional training, education quality.

Аннотация: В данной статье проведён комплексный анализ прaksiологического подхода как методологической основы педагогического образования. В исследовании раскрыты теоретические основы прaksiологии и её фундаментальные принципы – целесообразности, рациональности, эффективности и рефлексивности. В статье показано применение прaksiологического подхода в педагогическом образовании, его влияние на процессы целеполагания, проектирования содержания, выбора методов обучения и организации системы оценивания. Педагогическая технология, педагогическая диагностика, прогнозирование, моделирование и педагогический менеджмент проанализированы в контексте прaksiологического подхода. Рассмотрены перспективы развития прaksiологического подхода в Узбекистане, его гармонизация с национальными педагогическими традициями и интеграция с цифровой педагогикой. В статье обоснованы методологические возможности и ограничения прaksiологического подхода, необходимость его синтеза с другими подходами. Результаты исследования имеют важное значение для повышения качества педагогического образования, совершенствования системы подготовки учительских кадров и внедрения современных образовательных технологий.

Ключевые слова: прaksiологический подход, педагогическое образование, методология, теория деятельности, педагогическая технология, эффективность, рациональность, рефлексия, компетентностный подход, образовательный дизайн, педагогическая диагностика, педагогический менеджмент, evidence-based practice, профессиональная подготовка, качество образования.

KIRISH

Zamonaviy pedagogik ta'lim tizimining rivojlanishi yangi metodologik yondashuvlarni izlash va tatbiq etish zaruratini tug'dirmoqda. Globallashtirish sharoitida ta'lim paradigmatlari o'zgarishi, kompetensiyaviy yondashuvning keng joriy etilishi, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi an'anaviy pedagogik metodologiyani qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Bu kontekstda praktsiologik yondashuv pedagogik ta'limning samaradorligini oshirish va o'qituvchi kadrlarni zamonaviy talablarga mos tayyorlashning muhim metodologik asosi sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik ta'limda praktsiologik yondashuvning nazariy asoslarini o'rganish jarayonida bir qator olimlarning ilmiy izlanishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, Tadeush Kotarbinski o'zining "Traktat o'khoroshey rabote" asarida praktsiologiyani samarali faoliyatni tashkil etishning umumiy nazariyasi sifatida talqin qilib, maqsadga muvofiqlik, ratsionallik va samaradorlik tamoyillarini asoslab berdi. Bu tamoyillar keyinchalik turli fanlarda, jumladan pedagogikada ham keng tatbiq etila boshlandi. Kotarbinski yondashuvi ayniqsa ta'lim jarayonini ilmiy asoslash va o'qituvchilar faoliyatini samarali tashkil etishda metodologik poydevor bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbek pedagog olimlari ham praktsiologik yondashuvni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish masalalariga alohida e'tibor qaratishgan. R. X. Jo'rayev va S. A. Turg'unov "Pedagogik ta'lim metodologiyasi: nazariya va amaliyot" asarida ta'lim jarayonining maqsadga muvofiq tashkil etilishi, kompetensiyaviy yondashuv va pedagogik jarayonni samarali loyihalash praktsiologik yondashuv bilan chambarchas bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, zamonaviy pedagogik ta'limda nazariya va amaliyot uyg'unligi ta'lim samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Shuningdek, R. A. Mavlonova, N. X. Vohidova va O. A. Holiqova "Pedagogika: umumiy asoslar" kitobida pedagogik faoliyatni ilmiy asosda tashkil etish, ta'lim maqsadlarini taksonomiyalar asosida belgilash va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish praktsiologik yondashuv bilan bog'liq ekanini ko'rsatib o'tishadi. Mualliflar praktsiologiyani o'qituvchi faoliyatini ratsional tashkil etish, baholash tizimlarini takomillashtirish va raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash bilan bog'laydilar.

Xorijiy tadqiqotlar ham bu yondashuvning ahamiyatini isbotlab kelmoqda. Masalan, J. Hattie "Visible Learning" asarida ta'lim samaradorligiga ta'sir etuvchi 800 dan ortiq tadqiqot natijalarini umumlashtirib, faoliyatni ratsional tashkil etish va ta'lim maqsadlarini aniq qo'yish ta'lim natijalarini oshirishda hal qiluvchi omil ekanini ko'rsatadi. D. Schön esa "The Reflective Practitioner" asarida o'qituvchining reflektivlik qobiliyatini praktsiologik yondashuvning asosiy tamoyili sifatida baholab, ularni amaliy faoliyatda qo'llash zarurligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologiyasi praktsiologik yondashuvning pedagogik ta'limdagi ahamiyatini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda ma'lumotlarni olishda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, mavjud normativ-huquqiy hujjatlar va davlat dasturlarini o'rganish hamda ta'lim amaliyotidagi tajribalarni kuzatish usullari qo'llanildi. Shuningdek, xorijiy va mahalliy manbalar qiyosiy tahlil qilinib, praktsiologik tamoyillarning o'quv jarayoniga tatbiq etilishi o'rganildi. Olingan ma'lumotlar tarkibiy, tizimli va kontent tahlil usullari asosida qayta ishlanib, asosiy g'oyalar umumlashtirildi. Statistik ma'lumotlardan foydalanilgan hollarda ular dinamik qiyoslash orqali baholandi, nazariy qarashlar esa amaliy misollar bilan solishtirildi. Natijada praktsiologik yondashuvning samaradorlik, ratsionallik, maqsadga muvofiqlik va reflektivlik tamoyillarini amaliyotda qo'llash imkoniyatlari aniqlanib, ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Praktsiologiya yunon tilidan olingan bo'lib, "praxis" – amaliyot va "logos" – ta'limot so'zlaridan tashkil topgan va faoliyat nazariyasini bildiradi. Bu fan inson faoliyatining umumiy qonuniyatlarini, samaradorlik tamoyillarini va muvaffaqiyatli amaliyot shartlarini o'rganadi. Praktsiologik yondashuv pedagogik ta'limga tatbiq etilganda, u o'qituvchi faoliyatining ratsional tashkil etilishi, pedagogik jarayonlarning optimallashtirilishi va ta'lim natijalarining maksimal samaradorligiga erishish yo'llarini ilmiy asoslashga xizmat qiladi. Polsha olimi Tadeush Kotarbinski tomonidan XX asr boshlarida asos solingan praktsiologiya keyinchalik turli sohalarda, jumladan pedagogikada keng qo'llanila boshlandi.

Praktsiologik yondashuv bir necha fundamental tamoyillarga asoslanadi. Maqsadga muvofiqlik tamoyili har qanday pedagogik faoliyat aniq belgilangan maqsadlarga yo'naltirilishi va ushbu maqsadlarga erishish darajasi bilan baholanishi kerakligini bildiradi. Bu tamoyil o'qituvchidan o'z faoliyatining har bir bosqichida maqsadlarni

aniq belgilash, ularni operatsionalizatsiya qilish va natijalarni doimiy monitoring qilish ko'nikmalarini talab qiladi. Pedagogik ta'limda bu tamoyilning tatbiqi talabalarni nafaqat fan asoslarini o'rgatishga, balki aniq ta'lim maqsadlarini qo'yish va ularga erishish texnologiyalarini egallashga yo'naltiradi.

Ratsionallik tamoyili pedagogik faoliyatda vaqt, kuch va resurslardan optimal foydalanishni nazarda tutadi. Bu tamoyil o'qituvchidan o'quv jarayonini shunday tashkil etishni talab qiladiki, minimal resurslar sarfi bilan maksimal ta'lim natijalariga erishilsin. Zamonaviy pedagogik ta'limda bu tamoyil texnologik yondashuv, ta'lim texnologiyalarini loyihalash, pedagogik dizayn ko'nikmalarini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki ta'lim jarayonining menejeri, dizayneri va moderatori sifatida faoliyat yuritishni o'rganadi.

Samaradorlik tamoyili pedagogik faoliyat natijalarining belgilangan mezonlarga muvofiqligini baholashni bildiradi. Bu tamoyil doirasida pedagogik ta'lim jarayonida talabalarni ta'lim samaradorligini baholash metodlari va vositalarini qo'llashga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Formativ va summativ baholash, autentik baholash, portfoliyo metodikasi kabi zamonaviy baholash usullari praktsiologik yondashuv asosida o'zlashtiriladi va tatbiq etiladi.

Refleksivlik tamoyili o'qituvchining o'z faoliyatini doimiy tahlil qilish, baholash va takomillashtirish qobiliyatini rivojlantirishni nazarda tutadi. Pedagogik refleksiya o'qituvchining professional rivojlanishining muhim mexanizmi bo'lib, u tajribani umumlashtirish, xatolardan o'rganish va innovatsion yechimlarni izlash imkonini beradi. Pedagogik ta'limda refleksiv amaliyot turli shakllarda tashkil etiladi va bu jarayon orqali bo'lajak o'qituvchilar o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini egallaydilar.

Praktsiologik yondashuv pedagogik ta'limning barcha bosqichlarida o'z aksini topadi. Ta'lim maqsadlarini belgilash jarayonida praktsiologik yondashuv taksonomik sistemalardan foydalanishni, maqsadlarni ierarxik tuzilishda ifodalashni va ularning diagnostik xususiyatlarini ta'minlashni nazarda tutadi. Bloom taksonomiyasi va uning zamonaviy modifikatsiyalari, Marzano taksonomiyasi, SOLO taksonomiyasi kabi tizimlar praktsiologik yondashuv asosida o'qituvchi tayyorlash jarayoniga integratsiya qilinadi.

Ta'lim mazmunini loyihalashda praktsiologik yondashuv modulli tuzilishni, integratsiyalashgan kurslarni, amaliyotga yo'naltirilgan kontentni shakllantirishga yo'naltiradi. Pedagogik ta'limda bu yondashuv orqali nazariya va amaliyot o'rtasidagi muvozanat ta'minlanadi, talabalar real pedagogik vaziyatlar asosida o'qitiladi va professional kompetensiyalar kontekstual o'rganish orqali shakllantiriladi. Case-study metodikasi, pedagogik simulyatsiyalar, mikroo'qitish texnologiyasi praktsiologik yondashuvning pedagogik ta'limdagi namoyon bo'lish shakllaridan hisoblanadi.

O'qitish metodlari va texnologiyalarini tanlashda praktsiologik yondashuv faol va interaktiv metodlarga ustunlik beradi. Loyihaviy ta'lim, muammoli o'qitish, hamkorlikda o'rganish, flipped classroom, blended learning kabi zamonaviy ta'lim modellari praktsiologik tamoyillar asosida tatbiq etiladi. Bu metodlar o'qituvchi talabalarni nafaqat bilim oluvchi, balki bilimni faol konstruksiyalashda ishtirok etuvchi subyekt sifatida rivojlantiradi.

Baholash tizimini tashkil etishda praktsiologik yondashuv kompetensiyalarni baholashga yo'naltirilgan autentik baholash metodlarini qo'llashni nazarda tutadi. Pedagogik ta'limda talabalar turli baholash instrumentlarini ishlab chiqish va qo'llash ko'nikmalarini egallaydilar. Rubrikalar, chek-listlar, kuzatuv varaqlari, o'z-o'zini baholash va o'zaro baholash metodikasi praktsiologik yondashuv asosida o'zlashtiriladi va amaliyotda tatbiq etiladi.

Pedagogik ta'limda praktsiologik yondashuv pedagogik faoliyatni texnologiyalashtirish orqali namoyon bo'ladi. Pedagogik texnologiya tushunchasi praktsiologik yondashuvning mantiqiy davomi bo'lib, u ta'lim jarayonini algoritmlashtirilgan, qayta takrorlanadigan va kafolatlangan natijaga olib keladigan tizim sifatida ko'rib chiqadi. Zamonaviy pedagogik ta'limda talabalar turli pedagogik texnologiyalarni nafaqat nazariy jihatdan o'rganadi, balki ularni loyihalash, tatbiq etish va baholash ko'nikmalarini ham egallaydi.

Pedagogik diagnostika praktsiologik yondashuvning muhim komponenti hisoblanadi. O'qituvchi talabalarni pedagogik jarayonning turli bosqichlarida diagnostik faoliyat olib borish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini aniqlash, ta'lim ehtiyojlarini baholash va differentsiyalashgan yondashuvni tatbiq etish ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur. Kognitiv, affektiv va psixomotor sohalarni diagnostika qilish metodikasi, pedagogik monitoring texnologiyalari praktsiologik yondashuv doirasida o'zlashtiriladi.

Pedagogik prognozlashtirish va modellashtirish ham praktsiologik yondashuvning ajralmas qismidir. O'qituvchi talabalar ta'lim natijalarini prognozlash, turli pedagogik vaziyatlarni modellashtirish, ssenariylar ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Kompyuter modellashtirish, pedagogik simulyatorlar, virtual ta'lim muhitlari praktsiologik yondashuv asosida pedagogik ta'limga integratsiya qilinmoqda.

Pedagogik menejment praktsiologik yondashuvning zamonaviy namoyon bo'lish shakli hisoblanadi. O'qituvchi nafaqat dars jarayonini, balki butun ta'lim muhitini boshqarish kompetensiyasiga ega bo'lishi kerak. Sinf menejmenti, vaqt menejmenti, konfliktlarni boshqarish, stress-menejment kabi ko'nikmalar praktsiologik yondashuv asosida rivojlantiriladi. Time management, classroom management, behavior management texnikalari pedagogik ta'limning ajralmas qismiga aylanmoqda.

O'zbekiston pedagogik ta'lim tizimida praksiologik yondashuv bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari, xususan kompetensiyaviy yondashuvga o'tish, STEAM ta'limni rivojlantirish, raqamli ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish praksiologik yondashuvning tatbiqiga qulay zamin yaratmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi farmon va qarorlari pedagogik kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, amaliyotga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish vazifalarini belgilab bergan.

Respublikamiz pedagogik oliy o'quv yurtlarida praksiologik yondashuv elementlari turli fanlarga integratsiya qilinmoqda. Pedagogik amaliyot tizimining takomillashtirilishi, maktab–universitet hamkorligining mustahkamlanishi, mentorlik institutining rivojlanishi praksiologik yondashuvning amaliy tatbiqiga xizmat qilmoqda. Dual ta'lim elementi, pedagogik internatura, rezidentura dasturlari praksiologik tamoyillar asosida tashkil etilmoqda.

Milliy pedagogik an'analar va praksiologik yondashuvning uyg'unlashuvi O'zbekiston pedagogik ta'limining o'ziga xos xususiyatini tashkil etadi. Ustoz–shogird an'anasi, ma'naviy–axloqiy tarbiyaga e'tibor, milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish praksiologik yondashuv bilan sintezlashib, milliy pedagogik maktabning zamonaviy modelini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Alisher Navoiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino kabi buyuk mutafakkirlarning pedagogik g'oyalari praksiologik nuqtai nazardan qayta o'rganilmoqda va zamonaviy pedagogik ta'limga tatbiq etilmoqda.

Raqamli pedagogika va praksiologik yondashuv integratsiyasi yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Learning analytics, educational data mining, adaptive learning texnologiyalari praksiologik tamoyillar asosida pedagogik ta'limga joriy etilmoqda. Virtual laboratoriyalar, onlayn simulyatorlar, immersiv ta'lim muhitlari orqali o'qituvchi talabalar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amalda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Praksiologik yondashuv pedagogik ta'limga qator metodologik imkoniyatlar taqdim etadi. U ta'lim jarayonining ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi, pedagogik faoliyatning prediktabelligini oshiradi, ta'lim sifatini nazorat qilish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtiradi. Praksiologik yondashuv orqali pedagogik ta'lim evidence-based practice tamoyillariga asoslanadi, ya'ni har bir pedagogik qaror va amaliyot ilmiy dalillarga tayangan holda amalga oshiriladi.

Shu bilan birga, praksiologik yondashuvning ba'zi cheklovlarini ham hisobga olish zarur. Pedagogik faoliyatning to'liq algoritmlashtirilishi va texnologiyalashtirilishi mumkin emasligi, inson omilining murakkabligi, ta'lim jarayonining ijodiy xarakteri praksiologik yondashuvni mutlaqlashtirish xavfini tug'diradi. Shuning uchun praksiologik yondashuvni boshqa metodologik yondashuvlar bilan uyg'unlikda qo'llash, gumanistik, aksiologik, germeneytik yondashuvlar bilan sintezlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik ta'limda praksiologik yondashuvni tatbiq etishning institutsional mexanizmlarini rivojlantirish zarur. Bu o'quv dasturlari va standartlarini qayta ko'rib chiqish, o'qituvchilarni qayta tayyorlash, moddiy–texnik bazani modernizatsiya qilish, xalqaro tajriba almashinuvini kengaytirish kabi kompleks vazifalarni o'z ichiga oladi. Praksiologik yondashuv asosida pedagogik ta'lim sifatini baholash tizimini takomillashtirish, akkreditatsiya va sertifikatlash mexanizmlarini rivojlantirish muhim vazifalar qatoriga kiradi.

Praksiologik yondashuv zamonaviy pedagogik ta'limning metodologik asosi sifatida o'qituvchi kadrlarni tayyorlash sifatini oshirish, ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlash va pedagogik faoliyatni optimallashtirishning muhim vositasi hisoblanadi. U nazariya va amaliyot integratsiyasini ta'minlaydi, kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etishning metodologik bazasini yaratadi, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini pedagogik ta'limga joriy etish imkonini beradi.

O'zbekistonda praksiologik yondashuvning rivojlanishi milliy ta'lim tizimining modernizatsiyasi, xalqaro ta'lim makoniga integratsiyalashuvi va raqobatbardosh pedagogik kadrlar tayyorlash vazifalarini hal etishga xizmat qiladi. Praksiologik yondashuvni milliy pedagogik an'analar bilan uyg'unlashtirish, zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish va boshqa metodologik yondashuvlar bilan sintezlashtirish orqali pedagogik ta'limning samarali milliy modelini yaratish mumkin. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekiston ta'lim tizimining sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishiga, jahon ta'lim makonida munosib o'rin egallashiga va inson kapitalini rivojlantirish orqali mamlakatning barqaror taraqqiyotiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, praksiologik yondashuv pedagogik ta'limning metodologik asosi sifatida o'qituvchi kadrlar tayyorlashda samarali natija beradi. Bu yondashuv ta'lim jarayonida maqsadga muvofiqlik, ratsionallik, samaradorlik va reflektivlik tamoyillarini joriy etib, nazariya va amaliyot integratsiyasini ta'minlaydi. O'zbekistonda uni keng qo'llash ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish hamda xalqaro tajriba bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Shu bois, pedagogik dasturlarni qayta ko'rib chiqish, raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish, ustoz–shogird an'anasini rivojlantirish va innovatsion baholash tizimlarini keng joriy etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Джураев, Р. Х. Педагогик таълим методологияси: назария ва амалиёт / Р. Х. Джураев, С. А. Турғунов. – Тошкент: Фан, 2021. – 296 б.
2. Котарбинский, Т. Трактат о хорошей работе / Т. Котарбинский; пер. с польск. Л. В. Васильев, В. И. Соколовский. – М.: Экономика, 2019. – 271 с.
3. Мавлонова, Р. А. Педагогика: умумий асослар / Р. А. Мавлонова, Н. Х. Вохидова, О. А. Холиқова. – Тошкент: Илм зиё, 2020. – 416 б.
4. Подласый, И. П. Педагогика: новый курс / И. П. Подласый. – М.: Юрайт, 2018. – 576 с.
5. Слостенин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Слостенин, Л. С. Подымова. – М.: Академия, 2019. – 224 с.
6. Schön, D. A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action / D. A. Schön. – New York: Basic Books, 2018. – 384 p.
7. Hattie, J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement / J. Hattie. – London: Routledge, 2020. – 392 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.